

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3707710>

УДК 364.27

Нистрян С.В., Моцовкина Е.В.

Нистрян Светлана Владимировна, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, 298635, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-А, E-mail: svetlananistran@gmail.com.

Моцовкина Елена Владимировна, доцент кафедры социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, 298635, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 2-А, E-mail: mozovkina_helen@mail.ru.

Особенности ценностей и мотивов в процессе формирования у подростков разных типов монетарного поведения

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования ценностей и мотивов у подростков с разных типов монетарного поведения. Представлены основные характеристики денег как феномена монетарного поведения и охарактеризованы внешние факторы возникновения монетарного поведения в подростковом возрасте.

Ключевые слова: монетарное поведение, деньги, подростковый возраст.

Nistryan S.V., Motsovkina E.V.

Nistryan Svetlana Vladimirovna, Humanities and Education science (branch) Academy of V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta, 298635, Russia, Republic of Crimea, Yalta, Sevastopolskaya St., 2, E-mail: svetlananistran@gmail.com.

Motsovkina Elena Vladimirovna, Associate Professor of social and pedagogical technologies and pedagogy of deviant behavior, Humanities and Education science (branch) Academy of V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta, 298635, Russia, Republic of Crimea, Yalta, Sevastopolskaya St., 2, E-mail: mozovkina_helen@mail.ru.

Features of values and motives in the formation of different types of monetary behavior in adolescents

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of values and motives in the formation of different types of monetary behavior in adolescents. The main characteristics of money as a phenomenon of monetary behavior are presented and the external factors of monetary behavior in adolescence are characterized.

Key words: monetary behavior, money, adolescence.

В современной России актуальность изучения монетарного поведения в обществе с каждым годом возрастает. Влияет на эту тенденцию ряд факторов, среди которых можно выделить: изменение системы ценностей, развитие в стране рыночных отношений и значительное увеличение значимости денег в общественном сознании. Большинство совре-

менных исследований направлены на изучение особенностей монетарного поведения и определение его основных характеристик.

Понятие монетарного поведения многостороннее и междисциплинарное, в различных сферах жизнедеятельности оно понимается по-разному. Например, в экономике его понимают как производный компонент монетарной сферы, которая характеризуется системой различных экономических секторов, обеспечивающих функционирование механизма оборота денег [1]. Социологические исследования дают несколько другое понятие и определяют монетарное поведение как вид деятельности в экономической сфере, связанный с оперированием денежными средствами, распространением их в общественной среде, распоряжением денежными ресурсами, которое происходит на основании установок, норм и правил, принятых в определенной среде [2].

Последствием процесса развития и улучшения системы экономических отношений, которые являются основным проявлением социальности человека, является формирование интереса к проблеме денег. В психологической науке деньги рассматриваются как феномен, при взаимодействии в котором субъекту характерно: установление экономических отношений субъектов на основании купли-продажи материальных ценностей; создание ценовых эталонов в сознании человека; количественная оценка событий, которые оказали влияние на различные действия монетарного характера; проектирование субъективного монетарного поведения; планирование личного бюджета; восприятие событий и объектов исходя из особенностей ценовой политики экономического рынка на них [3]. Это говорит о том, что деньги служат не только эквивалентом для совершения экономических операций, но и являются единицей психологического восприятия мира.

Сегодня в научной литературе деньги рассматриваются исходя из нескольких монетарных явлений:

- монетарные установки – большой вклад в развитие представлений об этом феномене был сделан А.Б. Фенько;
- монетарные отношения в большинстве своем рассматривала С.Ю. Буренина;
- монетарная удовлетворенность изучалась в трудах И.М. Ильина и М.Ю. Семенова;
- ценность денег рассматривали С.Б. Абрамов и С.А. Цветков;
- отношение к деньгам и образ денег изучала О.С. Дейнека;
- монетарное поведение и культура представлены в трудах В.А. Хащенко и Д.В. Литвиненко.

Рис. 1. Компоненты монетарности

На основании положений, которые были разработаны этими авторами, стоит отметить, что монетарность является компонентом системы целостных отношений личности, которая находит отражение в индивидуальном и ценностном отношении к денежным средствам, кроме того она представляет собой внутренний опыт взаимодействия с деньгами и прочими людьми по их поводу в конкретной ситуации. Монетарность включает в себя четыре компонента, представленных на рис. 1.

Для когнитивного компонента свойственно познание и осмысление денег, их образа и представлений. Сюда относится представление о том, что деньги представляют собой бумажные или металлические единицы, которые определяют стоимость любого товара и служат средством для осуществления платежей, при этом они эквивалентны стоимости других товаров. Представление о деньгах может сформироваться на основе таких характеристик как: злые, невидимые, безнравственные, идеальные. Так же в исследования Е.И. Горбачевой отмечено, что представления о деньгах связаны и с различными эстетическими понятиями, а так же ценностном противоречии в сознании человека, например дилемма по поводу того, что деньги – это зло или добро [4].

Одним из наиболее специфических компонентов монетарности является монетарное поведение, оно предполагает исследование природы возникновения, характера и содержания денег. А.А. Письменная определяет, что субъект, на пути достижения материального благосостояния, вынужден находится в постоянном поиске и делать выбор, как в частных аспектах, так и в общественной жизни. Автор относит сюда выбор между семьей и работой, высокой оплатой труда или интересной работой. Поэтому особенно актуальным при изучении монетарного поведения становится внутренне противоречие на основании выбора между ценностями [5].

Следующим компонентом монетарности является эмоционально-ценностный. Ценности выступают относительно стойким и постоянным элементом монетарного поведения и характеризуют позицию субъекта по отношению к деньгам на протяжении всей жизни. Кроме того ценности могут характеризовать отдельные элементы монетарных отношений, например отношение к способу заработка или одалживанию. На формирование монетарного поведения в подростковом возрасте оказывают влияния как внутренние, уже сформированные ценности, так и внешние факторы:

- семейные ценности – сюда относится важность семьи для подростка, любовь и уважение в семье. Формирование семейных ценностей и установление их на первый план перед материальными, позволяет в будущем избежать внутреннего конфликта между карьерой и благополучной семьей;

- интеллектуальные ценности включают в себя важность познания, интеллектуальный поиск и любознательность. Воспитание этих ценностей в личности подростка призвано гарантировать отсутствие противоречий между выбором интересной профессии и высокой заработной платой;

- духовные ценности предполагают наличие в личности ребенка душевной гармонии и стремления к самореализации [6].

Д.В. Литвиненко [7] в сознании личности выделяет номенклатуру доминирующих ценностных смыслов денег (Рис. 2).

По мнению автора, заработанные деньги в обществе чаще воспринимаются как честные. Примерно половина населения в нашей стране ориентирована на дополнительные деньги. Они, так же как и заработанные добыты с помощью легального источника дохода. Долгие деньги выступают своеобразным вложением, например, в бизнес или строительство и покупку жилья. Подарочные деньги в сознании людей в нашей стране заменяют другие виды подарков и приводят к обесцениванию теплых отношений между людьми и формируют потребительское отношение в подростковом возрасте.

Рис. 2. Номенклатура ценностных смыслов денег (Д.В. Литвиненко)

Д. В. Литвиненко определяет, что ценностное отношение к деньгам у подростков формируется на протяжении первичной и вторичной социализации и производно от устойчивых и динамических факторов [7]. Группу устойчивых факторов образуют:

- отношение к деньгам и тип монетарного поведения, господствующий в семье;
- конфессиональная принадлежность;
- субкультурные ценности референтной группы;
- тип поселения (крупный город, поселок и т.д.), в котором происходит первичная социализация индивида.

Основной особенностью подросткового возраста является то, что чувство взрослости, приобретенное в этот период, определяет своеобразное противоречие. Здесь для него важным становится как личностный вектор развития, так и ценности, принятые в референтной группе.

Мотивационный компонент монетарности включает потребность в деньгах и денежные мотивы как объективная необходимость субъекта в деньгах, она выражается в желании денег, в стремлении их получить. Учитывая обменную универсальность денег в процессе взаимодействия людей, можно утверждать, что человек как социальное существо испытывает нужду в деньгах, это обусловлено объективными условиями существования в современной социальной среде.

Таким образом, в формировании монетарного поведения подростка играет роль четыре структурных компонента: когнитивный, поведенческий, мотивационный, эмоционально-ценностный. Особенностью мотивов и ценностей, влияющих на формирование монетарности в подростковом возрасте, служит двойственность, которая заключается в приобретении чувства взрослости и опоры на личные убеждения, но в тоже время учет ценностей референтной группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефремов Е.Г., Семенов М.Ю. Материальная удовлетворенность // Омский научный вестник. 2003. Вып. 23. № 2. С. 207-210.
2. Верховин, В. И. Структура и функции монетарного поведения / В.И. Верховин // Методика и техника социологических исследований, 2011. № 2. С. 67-73.
3. Угланова, Е.А. Влияние феномена субъективного экономического благополучия на оценку качества жизни: Дис. ... канд. психол. Наук / Е.А. Угланова. Ярославль: Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, 2003. 178 с
4. Горбачева, Е. И., Купрейченко А. Б. Отношение личности к деньгам: нравственные противоречия в оценках и ассоциациях / Е.И. Горбачева, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал, 2006. № 4. С. 26-37.

5. Письменова, А. А. Монетарное поведение субъектов с бесконфликтным ценностно-смысловым отношением к деньгам / А.А. Письменова [электронный ресурс]: <https://docplayer.ru/46628497-Pismenova-a-a-monetarnoe-povedenie-subektov-s-beskonfliktnym-cennostno-smyslovym-otnosheniem-k-dengam.html>
6. Леонтьев, Д. А. Психология смысла Текст. / Д.А. Леонтьев. М. : «Смысл», 1999. 488 с.
7. Литвиненко, Д. В. Монетарная культура населения среднего промышленного города в условиях формирования рыночных отношений в России: автореф. дис. ... канд. социол. наук / Д.В. Литвиненко. ФГОУВПО «Юж. федер. ун-т». Ростов-на-Дону. 2009. 22 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Efremov E.G., Semenov M.Ju. Material'naja udovletvorennost' // Omskij nauchnyj vestnik. 2003. Vyp. 23. № 2. S. 207-210.
2. Verhovin, V. I. Struktura i funkcii monetarnogo povedenija / V.I. Verhovin // Metodika i tehnika sociologicheskikh issledovanij, 2011. № 2. S. 67-73.
3. Uglanova, E.A. Vlijanie fenomena subektivnogo jekonomicheskogo blagopoluchija na ocenku kachestva zhizni: Dis. ... kand. psihol. Nauk / E.A. Uglanova. Jaroslavl': Jaroslav. gos. un-t im. P.G. Demidova, 2003. 178 s
4. Gorbacheva, E. I., Kuprejchenko A. B. Otnoshenie lichnosti k den'gam: npravstvennye protivorechija v ocenkah i asociacijah / E.I. Gorbacheva, A.B. Kuprejchenko // Psihologicheskij zhurnal, 2006. № 4. S. 26-37.
5. Pis'menova, A. A. Monetarnoe povedenie subektov s beskonfliktnym cennostno-smyslovym otnosheniem k den'gam / А.А. Pis'menova [jelektronnyj resurs]: <https://docplayer.ru/46628497-Pismenova-a-a-monetarnoe-povedenie-subektov-s-beskonfliktnym-cennostno-smyslovym-otnosheniem-k-dengam.html>
6. Leont'ev, D. A. Psihologija smysla Tekst. / D.A. Leont'ev. M. : «Smysl», 1999. 488 s.
7. Litvinenko, D. V. Monetarnaja kul'tura naselenija srednego promyshlennogo goroda v uslovijah formirovanija rynochnyh otnoshenij v Rossii: avtoref. dis. ... kand. sociol. nauk / D.V. Litvinenko. FGOUVPO «Juzh. feder. un-t». Rostov-na-Donu. 2009. 22 s.

Поступила в редакцию 27.02.2020.
Принята к публикации 29.02.2020.

Для цитирования:

Нистрян С.В., Моцовкина Е.В. Особенности ценностей и мотивов в процессе формирования у подростков разных типов монетарного поведения // Гуманитарный научный вестник. 2020. №1. С. 91-95. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Nistryan.pdf>